

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОМАНАХ И.С. ТУРГЕНЕВА «НОВЬ», «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО», «ОТЦЫ И ДЕТИ»**Мирханова Матлуба Садыковна**

преподаватель Бухарского государственного технического университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17246454>

Аннотация. В статье рассматриваются грамматические и синтаксические средства выражения временных отношений в прозе И.С. Тургенева на материале романов «Новь», «Дворянское гнездо» и «Отцы и дети». Анализируются простые и сложные предложения с обстоятельствами времени, выявляются наиболее продуктивные способы их выражения, устанавливаются количественные и качественные характеристики употребления временных конструкций. Автор приходит к выводу, что И.С. Тургенев широко использует разнообразные формы для передачи временной организации событий, что позволяет проследить за стилистическими и структурными особенностями его художественной манеры.

Ключевые слова: временные отношения, обстоятельства времени, наречия, деепричастные обороты, сложноподчинённые предложения, И.С. Тургенев, роман, синтаксис.

Abstract. This article analyzes the means of expressing temporal relations in the novels by I.S. Turgenev — "Virgin Soil", "Home of the Gentry", and "Fathers and Sons". The research identifies the most frequent linguistic units used to convey time relations in Turgenev's narrative structure, including adverbs, syntactic constructions, participial phrases, and complex sentences. The findings reveal prevailing tendencies in the author's stylistic choices and offer insight into the syntactic and semantic nature of temporal expressions in 19th-century Russian prose.

Keywords: I.S. Turgenev, temporal relations, Russian syntax, adverbials of time, complex sentences, temporal constructions, Russian prose.

Исследование временной организации текста имеет давнюю традицию, как в лингвистике, так и в литературоведении. Проблема выражения временных отношений в русском языке остаётся актуальной и в наши дни. Несмотря на то, что основные грамматические механизмы сложились ещё в XIX веке, в теории и практике лингвистики сохраняются трудности, связанные с классификацией и точным определением форм и конструкций, выражающих временную семантику. Особенно интересным объектом исследования является художественный текст, в котором средства выражения времени становятся не только инструментом грамматической организации, но и элементом авторского стиля. Работы В.В. Виноградова, Ю.Н. Тынянова и В.М. Жирмунского подчеркивают роль временной структуры в композиции художественного произведения.

В русской филологии неоднократно отмечалась связь между грамматической категорией времени и авторской концепцией исторического процесса.

Временные обстоятельства в простом предложении. Тургенев, как представитель реалистической прозы, использует время не только как хронологическую категорию, но и как способ выражения социальных и философских идей. В этом контексте особенно значимо соотнести наблюдения над языковыми средствами с идейно-художественным содержанием произведений. Для лучшего понимания своеобразия Тургенева полезно обратиться к сравнению с его современниками.

Например, в прозе Л.Н. Толстого временные отношения часто передаются через внутренний монолог, смену точек зрения, а синтаксис нередко имеет разветвлённую, «потоковую» структуру. У Тургенева, напротив, наблюдается чёткая грамматическая организация, а время чаще передаётся через внешнее описание действий и событий. В этом проявляется его тяготение к объективности повествования и классической гармонии формы.

В романах И.С. Тургенева «Новь», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети» были зафиксированы около 300 употреблений обстоятельств времени. Они классифицируются следующим образом:

1. **Обстоятельства без указания временного предела**, выражающие общий временной фон действия:

«Он рано понял необходимость проложить себе дорогу...»

2. **Обстоятельства с выраженным пределом**, указывающие на начальный или конечный момент:

«После сегодняшнего дня...»,

«До сих пор не трушу...»

Наиболее продуктивным средством выражения времени оказались **наречия** — 47 % всех случаев. Они реализуют различные оттенки временного значения:

• С указанием начального момента: *«Сперва встала...»*

• С указанием конечного момента: *«Замерло навеки...»*

• Без чёткого временного предела: *«Она однажды объявила...»*

Второе место заняли **устойчивые словосочетания** (32,4 %), включающие:

• сочетания числительных и существительных: *«Третьего дня».*

• сочетания существительных с наречиями, предлогами, местоимениями, прилагательными:

«С некоторых пор», «Прошлою зимой», «Под конец жизни» и др.

Деепричастные обороты как средство выражения времени. Третьим по частотности способом (13 %) стали **деепричастия и деепричастные обороты**. Они подразделяются на:

• **Обороты, передающие последовательность действий:**

«Увидев вошедшего, она подала руку...»

• **Обороты, обозначающие одновременность:**

«Поддерживая друг друга, идут...»

Одиночные деепричастия встречаются редко и служат, как правило, для сжатого выражения временных характеристик: *«Войдя, он начал извиняться...»*

Малопродуктивные формы. Реже всего используются:

• **Словоформы с временным значением** — 6,3 %:

«В молодости пользовалась репутацией...»

• **Фразеологические сочетания** — 1,3 %:

«С тех пор и мамаша скончалась...»

Временные отношения в сложных предложениях. Особое место занимает использование **сложных предложений** для выражения временной связи между событиями. Наибольшую продуктивность демонстрируют **сложноподчинённые конструкции** (68,1 %), среди которых преобладают союзы:

• «когда», «как» — нейтральные по значению;

• «как только», «с тех пор как», «пока» — с более конкретным временным значением.

Примеры:

«Когда жена нехорошо ведет себя, муж всегда виноват...»

«Как только ему минуло восемнадцать...»

Сложносочинённые предложения встречаются реже (31,9 %), но в них также прослеживается временная зависимость:

• **Одновременность:** «Он думал... и возвращались те же мысли...»

• **Последовательность:** «Жизнь стала тошна... и он задумался...»

Бессоюзные сложные предложения временного типа не выявлены, что соответствует общей языковой тенденции — вытеснению подобных конструкций другими синтаксическими средствами.

Проведённое исследование показало, что И.С. Тургенев широко и разнообразно использует средства выражения временных отношений в своих романах. Преобладают конструкции с наречиями и сложноподчинённые предложения с союзом «когда», что отражает как общезыковую норму, так и индивидуальные особенности авторского стиля.

Использование времени в художественном тексте у Тургенева способствует не только передаче последовательности событий, но и созданию целостного, динамичного повествования, где грамматическая форма тесно связана с художественным содержанием.

Таким образом, средства выражения времени в романах И.С. Тургенева выполняют многоплановую функцию: они не только структурируют текст, но и помогают раскрыть внутренний мир героев, передать смену эпох и ценностей, а также усилить эстетическое воздействие на читателя. Перспективным представляется дальнейшее изучение функционирования временных конструкций в сопоставительном аспекте — на материале произведений других представителей русской реалистической прозы.

Литература

1. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э. *Современный русский язык: Учебное пособие для филологических спец. вузов.* — М.: Высшая школа, 1987.
2. Валькова Д.П., Попов Р.Н. *Современный русский язык: Учебное пособие для студентов педагогических институтов.* — М.: Просвещение, 1986.
3. *Грамматика русского языка. В 2 т. Т. 2. Синтаксис. Ч. 1.* — М.: Наука, 1954.
4. Логвинова Н.Н. Синтаксическая фразеология как средство связи частей сложноподчиненных предложений временного типа // *Семантика и структура простого и сложного предложения.* — Орел, 1995.
5. Тургенев И.С. *Дворянское гнездо.* — М.: Детская литература, 1984.
6. Тургенев И.С. *Новь // Дым. Новь. Вешние воды. Стихотворения в прозе.* — М.: Художественная литература, 1981.
7. Тургенев И.С. *Отцы и дети.* — М.: Советская Россия, 1985.
8. Федоров А.К. *Трудные вопросы синтаксиса.* — М.: Просвещение, 1972.
9. Komilovna I.N. Ziyu Distributed From Tezguzar. *JournalNX*, 30-33.
10. Komilovna I.N. (2022). Ibrahim Muminov's Scientific and Philosophical Heritage and Subjective Approaches to His Scientific Activity Under the Rule of the Former Ideology. *International Journal on Integrated Education*, 5(6), 556-559.

11. Ibodova N.K. (2023). ALI QUSHCHI FAOLIYATINI TADQIQ ETISHDA IBROHIM MO'MINOVNING ROLI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 824-829.
12. Komilovna I.N. (2024). Philosophical Lines to Academician Ibrahim Muminov's Activity. *Journal of Sustainability in Integrated Policy and Practice*, 2(1), 15-18.
13. Ibodova N.K. (2024). THE ROLE OF IBRAHIM MOMINOV IN STUDYING THE PERSONALITY OF AMIR TEMUR. *INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES*, 1(4), 154-157.
14. Ibodova N. (2024). ACADEMIC IBRAHIM MOMINOV: MY FIRST TEACHER IS MY MOTHER. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(4 SPECIAL), 436-438.
15. İbodova N., & Raupova, R. (2023). ÖZBEK EDEBİYATI DİLİNİN MODERNİTE DÖNEMİNDE GELİŞİMİNDE ÇOLPON'UN ROLÜ. *Philological issues are in the eyes of young researchers*, 1(1). 2023
16. Ibodova Nasiba Komilovna. (2024). ANALYSIS OF IBRAHIM MOMINOV'S CREATION OF ABU RAYHAN BERUNI. *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*, 2(4), 359–365. извлечено от <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5153>
17. Ibodov G.K. (2023). KLASSIK VA MAXSUS - YORDAMCHI MASHQLARNING YUKLAMA ME'YORI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(15), 13–16. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4660>
18. Ibodov Ghalibjon Komilovich. Classic And Special -The Loading Standards of Assistant Exercises. *Journal of Sustainability Integrated Policy and Practice*. 2024. 19-21-p. <https://journals.proindex.uz/index.php/SIPP/article/view/485/419>
19. N.K.Ibodova. Classification of Lexical Units in the Language of Modern Poetry According to Form and Meaning Relationships. *European Journal of Innovation in Nonformal Education*. 2024. 163-166-p. <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4226/4140>
20. N.K.Ibodova. RELATIONSHIPS OF FORM AND MEANING IN JADID POETRY. *NEW RENAISSANCE international scientific journal*. 2024. 924-978-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14217148>
21. N.K.Ibodova. THE PERIOD OF GREEDISM: LANGUAGE AND POETRY. *International scientific journal. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH»* 2024. 651-655-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14543293>
22. N.K.Ibodova. LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES OF NEW POETRY. *NEW RENAISSANCE international Scientific Journal*. 2025. 905-908-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14738912>
23. N.K.Ibodova. LINGUISTICS - IN A LINGUISTOCULTURAL ASPECT. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH». *International scientific journal*. 2025. 634-638-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14888209>
24. N.K.Ibodova. ANALYSIS OF LINGUOCULTURAL UNITS. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» *International scientific journal*. 2025. 312-318-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15034562>
25. N.K.Ibodova. LINGUISTICS AND ITS STUDY. *NEW RENAISSANCE international Scientific Journal*. 2025. 996-1003-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15242278>

26. S.Sulaymanova, N.K.Ibodova. FORMATION OF MORAL RULES IN PRESCHOOL CHILDREN. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» International scientific journal 4 (4), 2025. 1136-1140-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15245855>
27. M.Hoshimova, N.K. Ibodova. SPECIFIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT, BEHAVIOR, AND ACTIVITIES OF THREE-YEAR-OLD CHILDREN. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» International scientific journal. VOLUME 4 / ISSUE 5 / UIF:8.2. 2025, 615-618-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15389272>
28. H.Bahronova, N.K. Ibodova. FORMING THE SPIRITUAL AND MORAL QUALITIES OF PRESCHOOL CHILDREN BASED ON VALUES. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» International scientific journal. VOLUME 4 / ISSUE 5 / UIF:8.2. 2025, 380-382-p.
29. N.K.Ibodova. METHODS AND TASKS OF LINGUISTOCULATORY STUDIES. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» International scientific journal. VOLUME 4 / ISSUE 5 / UIF:8.2 / 2025, 1019-1023-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15467571>